

Automating Attribute Management in BIM Models through Civil 3D Plugin

Julia de Melo Rocha¹, Anna Júlia Gomes Ribeiro², Igor de Moraes Ramos Silva³, Maria Gabriela Pinheiro Claudino⁴, Melissa Midori Yamada⁵, Thiago Henrique de Moraes Dantas⁶

¹ TPF Engenharia, Brasil, julia.rocha@tpfe.com.br ² TPF Engenharia, Brasil, anna.ribeiro@tpfe.com.br ³ TPF Engenharia, Brasil, igor.ramos@tpfe.com.br ⁴ TPF Engenharia, Brasil, maria.claudino@tpfe.com.br ⁵ TPF Engenharia, Brasil, melissa.yamada@tpfe.com.br ⁶ TPF Engenharia, Brasil, thiago.dantas@tpfe.com.br

Resumo

O trabalho apresenta uma solução que aumenta a confiabilidade e a padronização das informações em projetos de infraestrutura, ao automatizar a inserção e o gerenciamento de propriedades em modelos BIM no Civil 3D. O plugin foi implementado em C#, utilizando a API do software, com interface gráfica em WPF, compatibilidade com múltiplas versões e integração a um banco de dados centralizado em servidor, assegurando rastreabilidade, consistência e compartilhamento eficiente das informações. A metodologia adotada baseou-se no Design Science Research, envolvendo identificação do problema, definição de objetivos, desenvolvimento iterativo e validação em projetos reais. A aplicação prática em projetos de rodovias demonstrou redução de até 70% no tempo operacional de inserção de dados, além de melhorar a organização, confiabilidade e reutilização das informações. Os resultados evidenciam que a solução contribui para maior eficiência, qualidade e padronização no desenvolvimento de projetos de infraestrutura.

Keywords: Plugin, BIM, Property, Infrastructure, Civil 3D

DOI: [10.5281/zenodo.18435331](https://doi.org/10.5281/zenodo.18435331)

1. Introdução

A informação é elemento central da Modelagem da Informação da Construção (BIM), sendo determinante para que seus usos se concretizem ao longo de todo o ciclo de vida de um empreendimento. Nos últimos anos, órgãos contratantes têm elaborado Cadernos BIM e Requisitos de Informação que orientam a elaboração de projetos e a definição de entregáveis. No entanto, a diversidade de nomenclaturas, estruturas e padrões adotados em cada contrato impõe aos projetistas o desafio de organizar e gerenciar informações de forma customizada. Esse cenário reforça a importância de soluções que auxiliem projetistas e gestores a garantirem conformidade às exigências legais e contratuais, ao mesmo tempo em que promovem padronização interna, reduzem retrabalhos e asseguram a qualidade e a rastreabilidade das informações.

Diante desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma solução automatizada que promove padronização, integração de dados e maior eficiência na gestão de informações em projetos de infraestrutura, por meio de um plugin que permite a inserção e o gerenciamento de propriedades em modelos BIM elaborados no Civil 3D. De forma complementar, os objetivos específicos concentram-se em evidenciar as funcionalidades da ferramenta na inserção e atualização de *Property Sets*, demonstrar como diferentes fontes de dados podem ser incorporadas ao modelo BIM, destacar a praticidade da edição e importação de atributos por meio de planilhas Excel e mostrar os ganhos em produtividade proporcionados pela automatização do processo.

2. Desenvolvimento

No Brasil, o incentivo ao uso da metodologia BIM já vinha se consolidando em projetos públicos e privados, embora de forma ainda fragmentada. A publicação do Decreto nº 10.306/2020 representou um marco ao consolidar e acelerar a aplicação do BIM em contratações públicas (Brasil, 2020), estabelecendo diretrizes formais para adoção da metodologia.

Segundo Succar (2009), a implementação do BIM deve ser entendida em diferentes níveis de maturidade, cada um apresentando desafios e benefícios. Entre eles, destaca-se o nível de desenvolvimento integrado de projetos (*Integrated Project Delivery*, IPD), caracterizado pela integração completa de tecnologias, processos, contratos e políticas, promovendo elevada colaboração interdisciplinar. Nesse nível, a consistência e a confiabilidade das informações tornam-se essenciais, uma vez que qualquer divergência ou ausência de dados pode impactar a qualidade de decisões e a eficiência do projeto como um todo.

Adicionalmente, o Guia 1 – Processo de Projeto BIM (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial [ABDI], 2017) aponta que a adoção efetiva do BIM depende da articulação de três dimensões interligadas: tecnologia, pessoas e processos. Cada dimensão deve estar amparada por normas, procedimentos e boas práticas, garantindo rastreabilidade e consistência das informações em todas as etapas do projeto. Padrões internacionais, como a ISO 19650, oferecem referência consolidada para a organização e troca de informações digitais de construção, definindo princípios de padronização de nomenclaturas, estruturas de dados e protocolos de comunicação entre os agentes envolvidos.

Além disso, a interoperabilidade entre plataformas é reforçada pelo uso do formato IFC (*Industry Foundation Classes*), um padrão aberto que permite a troca de informações de maneira neutra e consistente entre diferentes softwares BIM, segundo a *buildingSMART International* (n.d.). O IFC facilita a troca de informações, permitindo análises objetivas e que podem ser feitas de forma automatizada, se for adotado um IDS (*Information Delivery Specification*). E para isso, a utilização de sistemas de classificação, como os internacionais OmniClass e UniClass, ou nacionais, como a NBR 15965, permite a utilização dos modelos de forma inteligente podendo ser explorada de forma estruturada em diferentes contextos e etapas do projeto.

Diante desse cenário, a complexidade e diversidade de padrões adotados pelos diferentes agentes evidenciam a necessidade de soluções que auxiliem a gestão de informações no BIM. Ferramentas que integrem dados, padronizem propriedades e facilitem a verificação de conformidade tornam-se

estratégicas, não apenas para atender a exigências legais e normativas, mas também para otimizar processos internos e assegurar maior qualidade e consistência ao longo do ciclo de vida dos projetos.

3. Método

Neste artigo, recorreu-se ao Design Science Research (DSR) como metodologia por conciliar rigor científico com aplicação prática (Lacerda, 2013). O processo metodológico desenvolveu-se em quatro etapas complementares: (1) Identificação do Problema, com o mapeamento das dificuldades na gestão e inserção de propriedades no Civil 3D, (2) Definição dos Objetivos, estabelecendo metas claras de padronização, integração e eficiência, (3) Desenvolvimento da Solução, com a implementação do plugin de automação alinhado aos fluxos de projeto, e (4) Validação e Comunicação dos Resultados por meio de testes em projetos reais, ajustes iterativos e sistematização dos benefícios observados, conforme evidenciado no fluxo da Figura 1.

Figura 1 – Fluxo da metodologia aplicada. Fonte: Autoria própria, 2025.

Identificação do Problema

O processo de modelagem no Civil 3D demanda a inserção e gestão de propriedades em diferentes elementos, sendo essa etapa essencial para garantir consistência e confiabilidade dos projetos. No entanto, a realização manual dessa tarefa se mostrou um ponto crítico no fluxo de trabalho já que dependia da atuação individual de cada projetista e não possuía padronização clara. Essa ausência de uniformidade ocasionava divergências entre projetos, dificultava a integração das informações e aumentava a probabilidade de erros e retrabalhos.

Além disso, a inserção manual das propriedades consumia tempo significativo das equipes, que precisavam repetir rotinas pouco produtivas para atender aos requisitos de padronização dos projetos. Dessa forma, tornou-se evidente a necessidade de desenvolver um plugin capaz de automatizar a gestão dessas propriedades, reduzindo tarefas repetitivas e garantindo maior uniformidade e confiabilidade nas informações geradas.

Definição dos Requisitos

A premissa estabelecida foi a de atendimento aos projetos em andamento, voltados para a infraestrutura rodoviária, que utilizam o civil 3D como software de desenvolvimento de projeto. O objetivo central foi garantir padronização das informações, atendendo às especificações de contratantes e fluxos internos de projeto. Os requisitos técnicos associados aos elementos modelados são, de modo geral, organizados em grupos de informações (property sets) referentes às informações do projeto, do objeto, de geometria e para fins de quantitativo/orçamento. Esses requisitos são apresentados no momento do início do projeto e definidos de acordo com cada disciplina.

Assim, para atingir o objetivo final, foram estabelecidos os requisitos necessários ao plugin: (i) o banco de dados de propriedades, garantindo consistência e integridade das informações, (ii) gerenciamento da equipe de projeto, com a possibilidade de definição de responsabilidades e papéis para a inserção de dados, e (iii) os campos das propriedades padronizadas, permitindo a categorização adequada das informações.

Além disso, o plugin deve assegurar integração eficiente com os modelos BIM, considerando diferentes tipologias de informações: aquelas comuns a todos os elementos, relacionadas à geometria e específicas de cada objeto. Como forma de facilitar a rastreabilidade e o mapeamento das

informações, foi incorporada uma codificação interna, que permite identificar rapidamente cada propriedade e sua aplicação no modelo.

Esses requisitos guiaram a definição das funcionalidades do plugin, estabelecendo metas claras de automação, consistência e interoperabilidade entre os elementos do projeto.

Desenvolvimento da Solução

Visando trazer inovação para os projetos desenvolvidos na empresa, após conhecer as necessidades dos colaboradores envolvidos no desenvolvimentos de projetos de infraestrutura, foi implementado um novo processo de inserção dos metadados para formação de projetos no Autodesk Civil 3D com integração ao BIM. Tais dados correspondem aos padrões de projetos de cada cliente, sendo assim, há dados que podem ser replicados para outros projetos; e dados que correspondem especificamente ao projeto atual.

Nessa seção, o desenvolvimento da solução se divide em duas frentes: (1) Back-End e (2) Front-End.

- (1) Back-End: O plugin foi construído em linguagem de programação CSharp (C#), conhecida por sua robustez e integração nativa com produtos da Autodesk, como o Civil 3D. A conexão entre o plugin e o software foi estabelecida pela Application Programming Interface (API) que funciona como uma ponte de comunicação, permitindo que o plugin troque informações com o Civil 3D, execute comandos e manipule objetos dentro do ambiente de modelagem. Para garantir a segurança e o bom desempenho dessa integração, foi desenvolvida uma aplicação de apoio em .NET, responsável por gerenciar a autenticação dos usuários, o controle de acesso e a troca de dados entre o plugin e o banco de dados. O fluxo de desenvolvimento da aplicação pode ser visualizado na Figura 2.

Figura 2 – Fluxo do desenvolvimento da aplicação. Fonte: Autoria própria, 2025.

O banco de dados relacional, gerenciado em PostgreSQL e hospedado em serviços de nuvem da Amazon Web Services (AWS), armazena de forma estruturada todas as informações. Isso significa que cada dado como propriedades dos objetos, informações dos projetos, perfis dos colaboradores e suas permissões é organizado em tabelas interligadas, o que permite realizar consultas rápidas e precisas. Essa estrutura relacional também facilita a manutenção e a escalabilidade da solução, permitindo que novos módulos ou disciplinas sejam integrados futuramente sem comprometer a base existente. As entidades do banco de dados representam os diferentes tipos de objetos utilizados nos projetos e suas respectivas especificações técnicas. Além disso, armazenam dados gerais como identificação e disciplina envolvida, além de informações sobre os perfis dos usuários e seus níveis de acesso.

Dessa forma, o sistema permite que, a cada novo desenvolvimento, o usuário possa consultar dados de projetos anteriores, seja para reaproveitar informações já existentes ou para realizar comparativos de desempenho. Da mesma forma, é possível salvar os dados do projeto atual,

registrando os metadados que servirão como base para futuras aplicações, garantindo rastreabilidade, padronização e continuidade no desenvolvimento dos projetos.

(2) **Front-End:** A ferramenta para automatização corresponde à principal saída do processo. Esta pode ser inserida em qualquer fluxo de desenvolvimento de inclusão de metadados na elaboração de projetos que possuem os principais objetos do Autodesk Civil 3D a serem integrados ao BIM. Nesse cenário, as saídas foram divididas em sete funcionalidades principais acessíveis por meio de interfaces intuitivas, sendo elas:

- **Select Product:** nesta interface o usuário realiza a seleção do produto que o arquivo atual estará vinculado, Figura 3, sendo exibidos apenas os produtos em que ele estiver associado. Após a seleção, o GUID, um código único do produto, fica gravado nos metadados do documento DWG.

Figura 3 – Tela da funcionalidade Select Product. Fonte: Autoria própria, 2025.

- **Edit Product:** esta é interface de centralização das informações essenciais para o desenvolvimento de cada projeto, denominado internamente como “produto”. Essa interface (Figura 4) possibilita registrar disciplinas participantes, identificar os profissionais envolvidos e configurar seus respectivos níveis de acesso e segurança.

Figura 4 – Tela da funcionalidade Edit Product. Fonte: Autoria própria, 2025.

- **Property Sets:** A interface “Property Sets” possui duas abas. A primeira, Product’s Property Sets (Figura 5), permite visualizar as propriedades organizadas por disciplina, que podem ser de um novo documento a ser criado, importadas do documento atualmente em uso ou provenientes de uma planilha Excel, geralmente fornecida pelo cliente com os padrões e especificações do projeto. A interface também permite adicionar ou remover informações visualizadas, e essas informações podem ser salvas no banco de dados,

ficando disponíveis para projetos registrados ou para qualquer usuário com acesso ao produto.

Figura 5 – Tela da funcionalidade Product's Property Sets. Fonte: Autoria própria, 2025.

A segunda, “Import Property Sets” (Figura 5), permite ao usuário selecionar qualquer produto registrado, visualizar e importar as informações atreladas àquele produto selecionado. Assim, ao importar as informações, é possível visualizá-las na aba anterior.

Figura 6 – Tela da funcionalidade Import Property Sets. Autoria própria, 2025.

- **Layers:** nessa interface, a aba “Product Layers” (Figura 7), permite incorporar ou remover layers associados ao produto em desenvolvimento. Além disso, permite adicionar atributos característicos a cada um deles, sendo possível obter essas informações de diferentes meios e criar layers selecionados diretamente no documento DWG atual. A aba “Import Layers” funciona de modo semelhante a “Import Property Sets”.

Figura 7 – Tela da funcionalidade Layers - Product Layers. Fonte: Autoria própria, 2025.

- **Elements Data:** na interface “Elements Data”, a aba “Product’s Elements Data”, Figura 8, permite associar uma propriedade (Property) em conjunto com um ou mais tipos de elementos (Element Types) e um ou mais layers, compondo a relação denominada Elements Data. Tais informações podem ser utilizadas para preencher os valores das propriedades nos elementos filtrados por tipo e layer no documento DWG em que o produto está sendo desenvolvido, bem como salvas no banco de dados para projetos futuros. Do mesmo modo às interfaces anteriores, é possível importar informações de outros projetos anteriores na aba “Import Elements Data”.

Figura 8 – Tela da funcionalidade Elements Data - Product’s Elements Data. Fonte: Autoria própria, 2025.

- **TPF Quantities:** essa funcionalidade cria um conjunto de propriedades (Property Sets) padrão que possui propriedades gerais em relação à dimensão dos elementos. Nessa criação ele também consegue analisar cada entidade e obter o valor de algumas propriedades (Figura 9), dependendo do tipo do elemento. Essa funcionalidade não apresenta ligação com o banco de dados.

DOCUMENTATION	
Hyperlink	
Notes	
Reference documents	(0)
PROPERTY SETS	
TPF_Quantities	
BaseArea	8.17
ExternalDiameter	.13
InternalDiameter	.08
Length	40
SectionArea	.01
Thickness	.03
TopArea	8.17
Volume	.33
Width	.13

Figura 9 – Propriedades geradas através da funcionalidade TPF Quantities. Fonte: Autoria própria, 2025.

- **Export Excel:** esta última interface apresenta dois objetivos principais a última ferramenta conta com dois comandos principais. O primeiro permite exportar para Excel as entidades presentes no DWG, representado na Figura 10, juntamente com os valores de propriedades e atributos selecionados pelo usuário. O segundo comando possibilita importar o arquivo Excel previamente editado, permitindo preencher outras propriedades dos elementos, seja com base em cálculos, utilizando valores de outras propriedades, ou até realizando concatenações de textos provenientes de diferentes propriedades, e definindo esses valores nos seus respectivos elementos. Na exportação também são apresentadas quais propriedades são editáveis e quais são apenas leitura.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Handle	Object Type	Layer	Prop - TPF_Quantities.BaseArea	Prop - TPF_Quantities.Length	Prop - TPF_Quantities.SectionArea	Prop - TPF_Quantities.Volume	Prop - TPF_Quantities.Width	Head Only	Labels					
FA508	Polyline	_TPF_VIEWPORT		18873.967622038										
FA122	Polyline	_TPF_NIVEL_SEDIIMENTOS		200.27334307809										
FA423	Polyline	_TPF_POROS		230.533550505051										
174C12	Polyline	_TPF_CN		586.547483210865										
174C13	Polyline	_TPF_CN		81.2104372840747										
174C14	Polyline	_TPF_CN		386.007023503053										
174C15	Polyline	_TPF_CN		2.03742109113042										
174C16	Polyline	_TPF_CN		156.422867354799										
174C17	Polyline	_TPF_CN		778.914888022286										
174C18	Polyline	_TPF_CN		787.25262178687										
174C19	Polyline	_TPF_CN		29.0044639510026										
174C1A	Polyline	_TPF_CN		1.03382486330882										
174C1B	Polyline	_TPF_CN		25.7094851296632										
174C1C	Polyline	_TPF_CN		114.554177863777										
174C1D	Polyline	_TPF_CN		25.971432371292										
174C1E	Polyline	_TPF_CN		1410.9488687256										
174C1F	Polyline	_TPF_CN		28.3713881728183										
174C20	Polyline	_TPF_CN		0.61041392258226										
174C21	Polyline	_TPF_CN		348.518330382951										
174C22	Polyline	_TPF_CN		5122.62084872503										
174C23	Polyline	_TPF_CN		11376.8917502719										
174C24	Polyline	_TPF_CN		56.1697134483094										
174C25	Polyline	_TPF_CN		2050.58129396132										
174C26	Polyline	_TPF_CN		35.005818660796										
174C27	Polyline	_TPF_CN		12065.1013189463										
174C28	Polyline	_TPF_CN		485.368855316454										
174C29	Polyline	_TPF_CN		2089.78708741121										
174C2A	Polyline	_TPF_CN		509.29049811282										
174C2B	Polyline	_TPF_CN		1724.034344568										

Figura 10 – Excel exportado pela ferramenta Export Excel. Fonte: Autoria própria, 2025.

Validação e Comunicação dos Resultados

O processo de validação da tecnologia foi realizado em projetos de infraestrutura rodoviária, utilizando metodologias ágeis para estruturar os ciclos de testes. A solução foi aplicada progressivamente, em pequenos incrementos, permitindo avaliar seu desempenho diante de diferentes cenários e ajustar funcionalidades de forma iterativa. Esse processo contou com a participação ativa da equipe de projeto, que forneceu feedback contínuo, assegurando a aderência da ferramenta tanto aos requisitos técnicos quanto às necessidades operacionais.

4. Resultados

O caso de aplicação foi um projeto executivo de uma rodovia em desenvolvimento. O projeto contempla 26 km e inclui a sua duplicação, 5 (cinco) dispositivos em desnível, 2 (dois) retornos, além de regularização de acessos à rodovia. E envolveu o desenvolvimento das seguintes disciplinas: geotecnia com a modelagem das sondagens, geometria com indicação do estaqueamento e alinhamento, pavimentação com as camadas de pavimento, drenagem considerando a superficial e profunda, sinalização contemplando horizontal, vertical e dispositivos de segurança, interferências de elementos como árvores, postes de iluminação, concessionárias de rede elétrica, rede de água e esgoto e gás, obras complementares com a modelagem de cercas, faixa de domínio existente e projetada.

A organização das propriedades, realizada na estrutura do banco de dados, é necessária apenas uma única vez, no início do trabalho. Dessa forma, cada equipe atribuída ao projeto consegue manipular os property sets a serem inseridos nos elementos correspondentes à sua disciplina. Os dados comuns, organizados em um mesmo ambiente, podem ser facilmente replicados, sem a necessidade de trocas manuais de informações que possam gerar erros. Já os dados específicos de cada disciplina seguem fluxos próprios, garantindo que o maior volume possível de informações seja incorporado aos elementos, tanto nas propriedades nativas do Civil 3D quanto nas propriedades com nomenclaturas definidas conforme os requisitos de informação de cada contratante.

Por exemplo, no projeto de sinalização, ao ser desenvolvido com o uso de plug-ins, os elementos trazem consigo, em formato de atributos de blocos, grande parte das informações que precisam ser inseridas conforme as exigências contratuais. O acesso e a organização desses dados em property sets adequados aos padrões definidos foram viabilizados por meio do processo descrito no item anterior (Figura 11).

Além disso, o fluxo desenvolvido permite que a execução ocorra de forma conjunta, com todos os elementos da disciplina contidos em um único arquivo, utilizando o relacionamento de dados proveniente de tabelas exportadas do Excel. Com essa metodologia, a confiabilidade e a rastreabilidade dos dados foram garantidas. Em relação ao tempo operacional, estimou-se uma redução de aproximadamente 70% quando comparado ao processo manual.

Figura 11 – Informações nativas do bloco e inseridas no property set especificado no requisito. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 12 – Apresentação das propriedades organizadas em modelo federado. Fonte: Autoria própria, 2025.

No caso de disciplinas cujas informações vêm de dados externos, como interferências modeladas separadamente e não associadas aos dados nativos do projeto, a redução de tempo é menor, mas o fluxo de trabalho permanece organizado, aumentando a confiabilidade. Na Figura 13, observa-se um exemplo de informações associadas a uma árvore prevista para remoção, reforçando a importância de levantamentos topográficos e cadastrais precisos, que garantem a disponibilidade dos dados necessários no momento adequado do desenvolvimento do projeto.

Figura 13 – Propriedades de árvore a ser removida. Fonte: Autoria própria, 2025.

Além disso, ao adotar o fluxo de trabalho proporcionado pelo plugin, as tarefas podem ser distribuídas de forma mais eficiente dentro da matriz de responsabilidades. Isso permite que o projetista organize previamente as informações em planilhas, possibilitando que um assistente realize a inserção dos dados no modelo sem comprometer a integridade ou a precisão das informações.

Destaca-se que o plugin foi desenvolvido considerando as particularidades do fluxo de modelagem de projetos rodoviários e suas disciplinas associadas, oferecendo, assim, uma base sólida para um processo contínuo de aprimoramento e evolução do método de trabalho.

5. Discussões

O fluxo de trabalho implementado pelo plugin atendeu de forma consistente às necessidades mapeadas nos projetos, promovendo padronização e organização das propriedades no modelo BIM. A experiência de uso destacou possibilidades de evolução futura, como a ampliação da automação no preenchimento de informações e a incorporação de padrões normativos adicionais. A ferramenta também trouxe reflexões importantes sobre a atualização de informações em situações de “as built” e sobre sua aplicabilidade em usos posteriores, como operação, manutenção e gestão de ativos, reforçando a relevância de processos que assegurem consistência, confiabilidade e reutilização das informações ao longo do ciclo de vida do projeto. Além disso, um ponto a ser incrementado futuramente é em relação a classificação da informação considerando o mapeamento ifc tendo em vista o Open BIM.

6. Agradecimentos

A realização deste trabalho foi possível graças ao apoio institucional da TPF Engenharia, que forneceu os recursos e infraestrutura necessários para o desenvolvimento da ferramenta. Agradecemos à equipe de projetistas, que contribuiu de forma decisiva na definição dos fluxos de trabalho, na implementação de testes e na validação prática em projetos reais.

Reconhecemos, ainda, a colaboração das demais equipes de engenharia que participaram ativamente, fornecendo feedbacks técnicos detalhados, identificando necessidades específicas e auxiliando na organização e padronização das propriedades. O comprometimento de todos foi essencial para garantir que a solução atendesse às exigências de diferentes disciplinas, promovendo um processo de trabalho integrado e estruturado.

Referências

- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. (2017). *Processo de projeto BIM: Coletânea Guias BIM ABDI-MDIC*. ABDI. https://api.abdi.com.br/file-manager/upload/files/Guia_BIM01.pdf
- Brasil. (2020, 2 de abril). *Decreto nº 10.306, de 02 de abril de 2020*: Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling (Estratégia BIM BR). *Diário Oficial da União*, seção 1, n. 65, p. 5. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.306-de-2-de-abril-de-2020-250158403>
- buildingSMART International. (n.d.). *Industry Foundation Classes (IFC)*. <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundationclasses/#learn-more>
- Lacerda, D. P., Dresch, A., Proença, A., & Antunes Jr., J. A. V. (2013). Design Science Research: Método de pesquisa para a engenharia de produção. *Gestão & Produção*, 20(4), 741–761. <https://doi.org/10.1590/S0104-530X2013005000014>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>